

KOMPUTERY KWANTOWE ORAZ POTENCJALNE ICH ZASTOSOWANIE W LOGISTYCE I TRANSPORCIE**Brejnak M.***magister logistyki, inżynier mechatronik pojazdów***QUANTUM COMPUTING AND POTENTIAL APPLICATION IN LOGISTICS & TRANSPORT****Brejnak M.***Master of Logistics, vehicle mechatronics engineer***Streszczenie**

Rozwój komputeryzacji kwantowej może zrewolucjonizować rozwój logistyki oraz transportu. Obecna już digitalizacja oraz mechanizmy jakie wprowadziła do tych dziedzin zdaje się być przetarciem szlaku przed bardziej zaawansowanymi propozycjami opartymi o komputery kwantowe. Wyjaśnienie podstawowych zasad działania tych urządzeń (które znajduje się w drugim punkcie) może pozwolić na wyobrażenie skali możliwości. Przykładowymi obszarami w ramach tematu, które mogą opierać się (lub być wspomagane) na nowej technologii są: usprawnianie procesów produkcyjnych oraz magazynowych, zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management), optymalizacja transportu miejskiego, pojazdy autonomiczne i zaawansowane systemy wspomagania, transport kosmiczny oraz lotnictwo, wirtualna/rozszerzona rzeczywistość (VR/AR), ekologia, opieka zdrowotna oraz cyberbezpieczeństwo. Jak każdy przeskok technologiczny, także i ten zapewne będzie generował konieczność przygotowania odpowiednich zasobów takich jak: nowe algorytmy, zapewnienie izolacji wrażliwych na otoczenie urządzeń etc. Potencjalne korzyści wynikające z podstaw funkcjonowania kubitów są jednak zbyt silne, by zrezygnować pomimo potrzeby wsparcia technicznego. Artykuł powstał na podstawie przeglądu artykułów naukowych oraz m.in. zasobów internetowych, a także posiadanej wiedzy oraz spostrzeżeń.

Abstract

Development of quantum computing can revolutionize the progress of logistics and transport. Current digitization and mechanisms, which it brings to these fields, looks like a step before more advanced solutions based on quantum computing. Clarifying most base knowledge about how it works can help to imagine a scale of possibilities. Example fields, where this technology can work are: improvement of production processes and storage, Supply Chain Management, optimization of public transport, autonomous vehicles and advanced support systems (on the road), space transport and aircraft, Virtual/Augmented reality, ecology, health care and cybersecurity. As every technological leap, this one will most probably generate the need to prepare specific resources like: new algorithms, isolation for sensitive (for environment) devices etc. Potential benefits of quantum computing are so important that it's good to provide this technical support. Article is based on overview about science articles and eg. internet resources and owned knowledge and insights.

Słowa kluczowe: komputery kwantowe w logistyce, technologie logistyczne, transport, cyfryzacja logistyki, kubity.

Keywords: quantum computing in logistics, logistics technologies, transport, digitization of logistics, qubits.

1. Wstęp

Wprowadzenie komputerów kwantowych do zadań z zakresu logistyki i transportu może zrewolucjonizować funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz instytucji. Współczesny świat dąży do maksymalnego wykorzystania i optymalizacji czasu. Jednocześnie pomimo znacznego stopnia organizacji pracy i zadań rzeczywistość wciąż pozostaje nie do końca przewidywalna, a z pewnością wymaga zwrócenia uwagi na znaczną liczbę czynników mogących mieć wpływ na przebieg zachodzących zjawisk i procesów. Czym bardziej dąży się do jednej z najbardziej znanych idei logistyki tj. "just in time", tym więcej należy brać pod uwagę zmiennych, które mają wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień. Jeśli nie zostaną znalezione oraz następnie podjęte dodatkowe kroki w celu ich zapobiegania trudno byłoby utrzymać ciągłość dostaw. Aby wykonywać obliczenia w tak ogromnych symulacjach potrzebny jest odpowiedni hardware oraz algorytmy. Komputery kwantowe z powodu swoich charakterystycznych

możliwości mają wielokrotnie większą moc obliczeniową, a zastosowanie ich w logistyce jest potencjalnie zbawienne w wielu dziedzinach - oczywiście w przypadku umiejętnego korzystania z ich możliwości. Artykuł powstał na podstawie przeglądu wg. słów kluczowych, a także posiadanej wiedzy oraz spostrzeżeń.

2. Komputery kwantowe w skrócie - w jaki sposób funkcjonują oraz czym się charakteryzują?

"According to quantum law, the particle then enters a superposition of states, in which it behaves as if it were in both states simultaneously. Each qubit utilized could take a superposition of both 0 and 1. Thus, the number of computations that a quantum computer could undertake is 2^n , where n is the number of qubits used." [1]

[tłumaczenie własne]

"W odniesieniu do prawa kwantowego, cząstka może wyjść w superpozycję, w której będzie znajdować się w obu stanach jednocześnie. Każdy kubit może przyjąć superpozycję 0 i 1 jednocześnie. Liczba

obliczeń, jaką może wykonać komputer kwantowy wynosi 2 do potęgi n-tej, gdzie n jest liczbą użytych kubitów.”[1]

Kubity są podstawą funkcjonowania komputerów kwantowych. Jest wiedzą względnie powszechną i popularną (także w popkulturze) - klasyczne komputery działają w sposób binarny. U podstaw działalności kubitów znajdziemy zjawisko superpozycji zachodzące między dwoma stanami kwantowymi, o czym napisano [1]. Praktycznie oznacza to umiejętność przyjmowania

dowolnej wartości pomiędzy 0 oraz 1 (a więc nieskończoność) lub nawet 0 i 1 na raz. Liczby, a w konsekwencji możliwości robią wrażenie, ponieważ - dwa do potęgi n-tej, oznaczające liczbę kubitów używanych do obliczeń w danym czasie - oznacza bardzo dużo. Na większą skalę potrafi skrócić czas wykonania obliczeń z lat do minut/godzin. To główna przewaga komputerów kwantowych.

Rys. 1 Różnica między bitem a kubitom, grafika własna

Rys. 1 Symbolicznie przedstawia fundamentalną różnicę pomiędzy bitem, a kubitom. Przestrzeń oznaczona gradientem jest miejscem, w którym oznaczony w przykładowej pozycji (w tym przypadku na fioletowo) kubit może przyjąć każde miejsce, a co za tym idzie oznaczać dowolną wartość.

"For now, quantum computers are highly sensitive: heat, electromagnetic fields and collisions with air molecules can cause a qubit to lose its quantum properties"[2]

[tłumaczenie własne]

"Obecnie, komputery kwantowe są bardzo wrażliwe na: ciepło, pola elektromagnetyczne oraz kolizje z cząsteczkami powietrza, które mogą spowodować utratę własności kubitów"[2]

Urządzenia oparte na kubitach do prawidłowego funkcjonowania wymagają odpowiednich warunków środowiskowych, o czym wspomniano w tekście [2]. W innym przypadku trudno utrzymać im superpozycję, a więc określoną, dokładną wartość. Z tego powodu organizuje się odpowiednio wyizolowane środowisko. W przypadku zaburzenia, które powoduje utratę własności kubitów oraz powrót wyłącznie do jednej z wartości: 0 lub 1 mówimy o zjawisku dekoherencji kwantowej.

Kolejnym wyzwaniem jest software tj. napisanie programu korzystającego z odpowiedniego algorytmu, umożliwiającego wykorzystanie potencjału obliczeniowego. W przypadku wprowadzenia tego typu urządzeń do przedsiębiorstw, potencjalnie byłby to duży wydatek, a także poważne wyzwanie.

Rys. 2 Grafika symbolizująca płytkę PCB komputera, grafika własna

3. Komputery kwantowe w logistyce i transporcie

Przydatne pojęcia:

- **Big data** - bardzo liczne zbiory danych, które pozyskiwane są ze źródeł dotyczących badanego tematu. Mogą to być zarówno dane handlowe, czy

zebrane z wyników pomiarów fizycznych np. pogody. Często są pozyskiwane na podstawie przyzwyczajzeń użytkowników usług, konsumentów. Główną cechą tych jakże różnych obszarów jest duża liczebność danych.

Rys. 3 Big data

- **Data science** - dziedzina zajmująca się interpretacją, a więc wyciąganiem wniosków z tzw. "Big data". Informacje pozyskane z pokaźnych baz danych muszą mieć wartość dla podmiotu zamawiającego analizę oraz interpretację. Przetwarzanie może dokonywać się za pomocą algorytmów stosowanych w specjalistycznych dedykowanych oprogramowaniach lub chociażby z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji Excela. Osoby zajmujące się Data Science dysponują wiedzą, dzięki której wiedzą jakiego programu użyć oraz mogą dokonać interpretacji uzyskanych wyników.

- **Edge computing**

"Przetwarzanie zostaje przeniesione na krawędź (ang. "Edge" - stąd nazwa Edge Computing). [...] Ogromna większość danych tworzonych przez samochód Tesli nigdy nie trafia do chmury." [3], według tego jest to idea, wg. której zbierane dane przetwarzane są lokalnie, z czego tylko część jest dalej wysyłana lub przechowywana. Oszczędzane są wtedy zasoby sieciowe, a przede wszystkim skracany jest czas reakcji/podjęcia decyzji. Szczególnie przydatne na terenach o zmniejszonej dostępności internetu.

Możliwe zastosowania komputerów kwantowych w logistyce i transporcie:

- **Usprawnianie procesów produkcyjnych oraz magazynowych**

Analiza tysięcy scenariuszy dotycząca możliwego rozmieszczenia procesów produkcyjnych lub też produktów w magazynie, w celu późniejszego sprawnego ich dalszego transportu - biorąc pod uwagę gabaryty, rodzaj, możliwość potrzeby dalszej produkcji/transportu danego produktu/ paczki w najbliższym czasie itd. - to wszystko wymaga sprawdzenia wielu scenariuszy i wzięcia pod uwagę mnogość czynników. W takim zadaniu komputery kwantowe sprawdziłyby się idealnie mogąc także zarządzać całą logistyką produkcyjno-transportową na terenie produkcji/magazynu - synchronizacją zadań

manualnych, pół-automatycznych oraz automatycznych.

"Polska jest pierwszym krajem, gdzie Amazon w swoim centrum dystrybucyjnym w Bielanach Wrocławskich wykorzystał do czynności magazynowych roboty." [4] - ta informacja potrafi uzmysłowić, że nowoczesne usprawnienia mogą być rozwijane także w Polsce. Stąd myśl, że również komputery kwantowe mogą pojawić się dość prędko w kraju.

Wracając do tematu projektowania przestrzeni i procesów produkcyjnych oraz magazynowych, to generalnie można podzielić ten temat na kilka scenariuszy:

- Całkowicie nowe projekty
- Monitorowanie istniejących procesów/przestrzeni
- Wprowadzanie zmian/korekt do istniejących procesów/przestrzeni
- **Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management)**

Podstawą dobrze zarządzanego łańcucha dostaw może być doświadczenie oraz perspektywiczne myślenie osoby odpowiedzialnej za dbałość o ciągłość dostawy. Należy również pamiętać, że nawet taka osoba z reguły nie jest w stanie przewidzieć każdego szczegółu.

"niezwykle istotna jest znajomość czynników, na które wpływ mają przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne i których poprawa, wpływa na podniesienie efektywności łańcucha dostaw." [5]

Niewymownym wsparciem byłby algorytm mogący pomóc w oszacowaniu oraz dążenia do minimalizacji ryzyka wystąpienia przemieszczenia w czasie momentu dostawy. Oczywiście pamiętajmy o tym, jakie czynniki proporcjonalnie mogą wpłynąć na przebieg transportu, o czym wspomina cytat [5]. Klasyczne komputery z technicznej perspektywy mogą przeanalizować jedną drogę jednocześnie. W przypadku

wprowadzenia wielozadaniowości za poziomie hardware'owym (dzięki kubitom), możliwe byłoby wprowadzenie realnej wielowątkowości dla zadania znalezienia właściwej drogi dla transportu.

“Według najnowszego raportu DHL Logistics Trend Radar, który ocenia wpływ nowych trendów na branżę również w logistyce obliczenia kwantowe są postrzegane jako kluczowy trend.”[6]

Firma DHL wspomina na swojej stronie internetowej [6] o tym, że dzięki nowej technologii może nastąpić usprawnienie trasy dostawy. Z pewnością wzrośnie zdolność symulowania ruchu np. o wybranej porze dnia. Możliwym będzie wzięcie pod uwagę

mnożności czynników potencjalnie mogących mieć wpływ na wynik, w tym tzw. 'efektów motyla", czyli pozornie niewielkich odchyłek od normy mogących wywołać niepożądane lub pożądane zjawiska. Z pewnością pomogłoby to w wypełnieniu zadania ustalenia optymalnej trasy transportu. Jakie są zmienne mogące mieć udział w symulacji? Mogą to być np. rozkład mieszkańców pod względem liczebności, rozmieszczenia, środków transportu, pracy, zamieszności, prognozowanych godzin i miejsc w jakie osoby te będą chciały się udać, preferowanych środków transportu, a także pogody.

Rys. 4 Spedycja/transport

• Optymalizacja transportu miejskiego

Większa moc obliczeniowa będzie przydatna do rozwinięcia składowych mechanizmów dla idei SmartCity. Przetwarzanie danych zbieranych z miejskiego monitoringu oraz urządzeń pomiarowych może odbywać się na różnych poziomach. Dla zastosowania obszerniejszej analizy odnośnie ruchu ulicznego, a następnie zaproponowania bieżących działań, takich jak np. kontrola sygnalizacji świetlnej należy wziąć pod uwagę możliwie dużo znaczących zmiennych, a później przeanalizować możliwe scenariusze dla zoptymalizowania ruchu drogowego. Komputer kwantowy pomógłby zarządzać ruchem w czasie rzeczywistym. Z drugiej strony takie same systemy mogłyby wzbudzić obawy o nadmierną inwigilację.

Ciekawostka z roku 2022: Miasto Kraków przygotowujące się do budowy nowego węzła obwodnicy miasta, upubliczniło projekt. Jeden z mieszkańców odtworzył oraz zasymulował go w grze komputerowej o nazwie Cities: Skylines. Okazało się, że wybudowanie drogi w ten sposób spowodowałoby uliczny zator. Dzięki temu projekt naprawiono. Zastosowanie komputera kwantowego umożliwiłoby wygenerowanie oraz sprawdzenie wielu możliwych wariantów projektu wraz z kosztorysem.

• Pojazdy autonomiczne i zaawansowane systemy wspomagania

W dziedzinie pojazdów autonomicznych lub częściowo autonomicznych ogromną moc oraz prędkość obliczeniową komputerów kwantowych, a

także możliwość analizowania wielu potencjalnych scenariuszy jednocześnie pozwala na identyfikację obiektów, sytuacji na drodze oraz wybór najlepszego zachowania się pojazdu zwłaszcza w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej. Kwestią dyskusyjną są kryteria, na podstawie których komputer pokładowy będzie miał za zadanie wybrać optymalną reakcję. Tym bardziej, że zgodnie z ideą Edge computing, większość zbieranych danych jest kasowana. W przypadku, jeśli doszłoby do wypadku, potencjalnie utrudnionym mogłoby być odtworzenie całości zdarzeń i wyciągnięcie odpowiednich wniosków.

• Transport kosmiczny oraz lotnictwo

W związku z reaktywacją idei lotów kosmicznych na księżyc (w przyszłości potencjalnie dalej), której częścią jest start rakiety Artemis 1, dobrze wspomnieć o transporcie kosmicznym. Przede wszystkim komputery kwantowe są w stanie skutecznie zarządzać funkcjonowaniem całego statku/stacji kosmicznej, przy czym pojawia się pewien paradoks. Otóż bardzo duża wrażliwość kubitów oznacza także konieczność szczególnie dobrego odizolowania przestrzeni w której funkcjonowałby taki komputer.

Poza pracą stricte samego statku, potężne możliwości obliczeniowe przydadzą się w eksploracji nieodkrytych terenów oraz przestrzeni pozaziemskich. Astronauci będą w stanie otrzymać wyniki uzyskane z Big Data, które potencjalnie mogą wpływać na przebieg misji w czasie o wiele krótszym. Zastosowanie edge computing umożliwiłoby zaniechanie przesyłu niektórych danych w czasie

rzeczywistym na ziemię, zaoszczędzając czas. Oczywiście pewne zasoby mogłyby zostać zachowane na potrzeby dalszych badań/publikacji etc.

Podobnie jak w pojazdach kosmicznych także w lotnictwie podobnie komputery te mogłyby pomóc w rozeznaniu się w sytuacji oraz podjęciu sprawnych decyzji w sytuacjach zagrożenia.

- **Wirtualna/Rozszerzona rzeczywistość (VR/AR)**

“Przewiduje się powstawanie całych ekosystemów bazujących na technologii VR/AR zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorców.”[7]

Według tekstu [7] technologia VR ma szeroki wachlarz możliwych zastosowań dla logistyki np. ćwiczenia pracowników magazynowych, zajmujących się asortymentem w sklepie etc. Obecne opóźnienia w renderowaniu oraz niska rozdzielczość mogłyby przestać być problemem, gdyby zastosowano technologię kwantową. Dzięki temu wydłużono by czas korzystania z takich urządzeń, gdyż po redukcji wszelkich opóźnień do minimum, błąd nie powodowałoby dyskomfortu.

- **Logistyczny i transportowy obszar ekologii**

“Kolejna możliwość wykorzystania analizy Big Data odnosi się do zmniejszania zużycia zasobów i ilości zanieczyszczeń produkowanych przez przedsiębiorstwo.”[8]

Zgodnie z tym co napisano w artykule [8], wspomniane Big Data może otworzyć możliwości optymalizacji działań/procesów i redukcji negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Dzięki wielowątkowej analizie danych pozyskanych ze źródeł pomiarowych wywnioskować można alternatywne rozwiązania redukując tym samym zanieczyszczenia. Może to dotyczyć chociażby zanieczyszczenia powietrza: analizy składu oraz próby znajdowania alternatywnych możliwości transportowych, symulując na ile każde z rozwiązań zredukowały negatywny wpływ na środowisko.

- **Logistyka opieki zdrowotnej**

“Algorytmy potrafią przewidzieć, który pacjent może z czasem wymagać innej opieki, co pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia.”[9]

Komputery kwantowe mogą także występować w logistyce opieki zdrowotnej. Większa moc obliczeniowa mogłaby umożliwić zrealizować dokładniejsze i trafniejsze prognozy, o których mowa w cytacie [9]. Skuteczne dbanie o ludzkie zdrowie może stać się bardziej skuteczne dzięki możliwości prognozowania. Miałoby to wpływ bezpośrednio na kolejkę pacjentów i priorytet dla każdego z nich np. w odniesieniu do lekarzy specjalistów w określonych dziedzinach.

- **Cyberbezpieczeństwo**

Informacja jest jednym z najcenniejszych zasobów dzisiejszego świata, a w logistyce ma szczególne znaczenie, dlatego cyberbezpieczeństwo, w tym ochrona danych stanowią istotne zagadnienie. Niestosowane dotychczas mechanizmy obrony będące cyfrową tarczą mogą zaistnieć dzięki nowym szyfrowaniom powstałym przy wykorzystaniu komputerów kwantowych.

"Since quantum computers can perform multiple calculations simultaneously, they have the potential to break any classical encryption system."[10]

[tłumaczenie własne] "Od kiedy komputery kwantowe potrafią wykonywać wiele obliczeń jednocześnie, stanowią potencjalne ryzyko dla klasycznych systemów szyfrowania."[10]

W anglojęzycznej publikacji [10] pt. "A game plan for quantum computing" zwrócono uwagę na fakt, że klasyczne systemy szyfrowania nie są gotowe na rewolucję kwantową, ponieważ popularyzacja takich komputerów może zagrozić nasileniem się cyberprzestępczości. Sugerowałoby to konieczność użycia tychże urządzeń przez firmy technologiczne jeszcze przed popularyzacją i ogólnodostępną sprzedażą rynkową. Wyzwaniem byłoby zabezpieczenie znacznej ilości danych wstecz, a przede wszystkim architektury sieciowej firm oraz instytucji.

- **4. Zalety i bariery wprowadzenia komputerów kwantowych w przedsiębiorstwach, szanse popularyzacji**

"Kolejnym jest budowanie kultury organizacyjnej opartej na możliwościach cyfrowych, pozwalających na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników oraz zapewnieniu wsparcia w cyfryzacji." [11]

W artykule [11] (w kontekście sztucznej inteligencji AI) słusznie zauważono potrzebę budowania odpowiedniej kultury, w celu rozwoju cyfryzacji dla przedsiębiorstw, a co za tym idzie, możliwości technologicznych przedsiębiorstw. Ma to dokładnie takie samo przełożenie na komputeryzację kwantową, także dlatego, że urządzenia te w rozwiązywaniu problemów często także będą korzystać z AI oraz sieci neuronowych i będą w stanie wykonywać zaawansowane programy, wymagające odpowiednio rozwiniętego hardware'u.

Potencjalnymi barierami dla wprowadzenia komputerów kwantowych w przedsiębiorstwach są:

- Liczba programistów i informatyków, którzy byliby w stanie nauczyć się specyfiki nowych urządzeń, algorytmów itd., ponieważ napisanie algorytmu i programu dla tych urządzeń rzuci się swoimi prawami.
- Chęć oraz możliwości finansowe zainwestowania w nowe rozwiązania
- Zapewnienie odpowiednich warunków do pracy komputera (ze względu na kubity)
- W niektórych przypadkach także możliwy opór regularnych pracowników, którzy musieliby zmienić swoje przyzwyczajenia, na ile wprowadzenie tej technologii bezpośrednio wpłynęło by na ich obowiązki

- **5. Podsumowanie i wnioski**

Według informacji, które znaleziono podczas przygotowywania artykułu oraz własnych spostrzeżeń, istotnie wprowadzenie komputerów kwantowych do zadań z zakresu logistyki oraz transportu może zrewołucjonizować funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz instytucji. Istnieje wiele obszarów, w których umiejętnie wprowadzenie tej technologii znacząco podniesie jakość funkcjonowania, a są to np. usprawnianie procesów produkcyjnych oraz magazynowych,

zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management), optymalizacja transportu miejskiego, pojazdy autonomiczne i zaawansowane systemy wspomaganie, transport kosmiczny oraz lotnictwo, wirtualna/rozszerzona rzeczywistość (VR/AR), ekologia, opieka zdrowotna oraz cyberbezpieczeństwo.

Pomimo istotnych zalet komputerów kwantowych oraz ich zastosowania, istnieje także szereg barier, które mogą opóźnić w czasie kolejne stopnie wprowadzania technologii, o których mowa w artykule. Pomimo tego, dobrze jest stopniowo rozwijać oraz przygotowywać przez firmy dogodne warunki do przyszłego rozwoju generalnie cyfryzacji, z potencjalną możliwością zastosowanie komputerów kwantowych.

6. Rysunki

Rys. 1 Różnica między bitem a kubitem, grafika własna

Rys. 2 Grafika symbolizująca płytkę PCB komputera, grafika własna

Rys. 3 Big data by Mateusz Brejnak, Unsplash, <https://unsplash.com/photos/N0hRiSsNjv0>, data dostępu 17.08.2022 r.

Rys. 4 Spedycja/transport by Mateusz Brejnak, Unsplash, <https://unsplash.com/photos/qAGIOV12zqk>, data dostępu 17.08.2022 r.

Bibliografia

1. TechTarget, <https://www.techtarget.com/whatis/definition/qubit%3famp=1>, data dostępu 15.08.2022 r.
2. Lu D. What is a quantum computer?, New Scientist, <https://www.newscientist.com/question/what-is-a-quantum-computer/>, data dostępu 15.08.2022 r.

3. Mirosław Usidus - "BICEPS PROGRAMISTYCZNEJ LOGIKI", magazyn młody technik nr 10. październik 2021, AVT-Korporacja Sp. z o.o., Warszawa, 2021

4. Milena Rajchel, Wyzwania digitalizacji w logistyce - perspektywa Polski, JOURNAL OF TRANSLOGISTICS

5. Dziaduch I., Konkol K. P., Wpływ przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych na efektywność łańcucha dostaw, LogForum, Vol. 5, Issue 2, No 4, ISSN 1734-459X, Poznań 2009

6. DHL Express, <https://dhlexpress.pl/komputery-quantowe-w-logistyce/>, data dostępu 15.08.2022 r.

7. Wodnicka M., Technologie blockchain przyszłością logistyki. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 41(1), 43-54., 2019 <https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.01.4354>

8. Kręć P., Wykorzystanie Big Data w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw, Journal of TransLogistics, Vol. 6, nr 1, str. 49-56, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2020

9. Hoffmann T., Logistyka nowych technologii w systemie ochrony zdrowia w obliczu pandemii, Środowisko bezpieczeństwa w zagrożeniach epidemiologicznych. Doświadczenia Covid-19 w Wielkopolsce, red. M. Tomaszuk, D. Dymek, Poznań 2022, s.61-80.

10. Alexandre Ménard, Ivan Ostojic, Mark Patel, and Daniel Volz, A game plan for quantum computing, McKinsey & Company, 2020

11. Bielińska-Dusza E., Transformacja technologiczna przedsiębiorstw jako skutek zastosowania sztucznej inteligencji, Organizacja i kierowanie, nr 2 / 2022 (191), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Polska Akademia Nauk i Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2022

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BLOCKCHAIN FOR NEUROSCIENCE

Dziatkovskii A.

*PhD in education, Informational technologies,
CEO of PLATINUM software development company
Queensland, Australia*

Abstract

The two-way links between neuroscience and artificial intelligence are considered. On the one hand, neuroscience data is the source of development of artificial intelligence. On the other hand, artificial intelligence helps to diagnose and treat neurological diseases. The possibility of expanding the application of artificial intelligence in alliance with blockchain technology to control the correctness of the use of neuroscience data, to recognise neuromyths and to counteract their proliferation has been considered.

Keywords: neuroscience, artificial intelligence, blockchain, neuromyths.

It is well known that the development of artificial intelligence is largely determined by advances in neuroscience. Advances in artificial intelligence are making it possible to improve the treatment and diagnosis of neurological diseases, improve the quality of the neurologist's work and reduce the number of errors. However, the ability of artificial intelligence, together with blockchain, to counter speculative interpretations of neuroscience data remains little explored [4,7].

When we hear the phrase 'artificial intelligence', we imagine robots, the neurointernet, self-directed transport, universal chipisation... But let us not forget that all of these artificial intelligence hotspots are made possible by the breakthrough development of neuroscience.

Neuroscience is a collective term that developed spontaneously. The group of neuroscience includes neurobiology, neurogenetics, neurophysiology and neuropharmacology. It also includes neuropsychology,